

Integração de recursos digitais ao ensino tradicional de Neuroanatomia: avaliação de uma metodologia híbrida e seus impactos na aprendizagem discente

Victória Freitas Lisboa¹, Fernando Silva Ribeiro¹, João Pedro Brito de Sá¹, Igor Rafael Leite Medrado Cavalcante¹, Diego Felipe Santos Silva², Thereza Christina da Cunha Lima Gama³, Edivaldo Xavier da Silva Júnior²

¹ Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

² Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

³ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Neuroanatomia. Tecnologia educacional. Ensino-aprendizagem. Desempenho acadêmico. Ensino superior.

INTRODUÇÃO

A anatomia dedica-se ao estudo das estruturas biológicas dos organismos, tanto em nível macroscópico quanto microscópico, abordando sua organização e funções no corpo, seja de forma global ou em detalhes específicos (De Meneses, 2010). No contexto acadêmico da saúde, a anatomia humana constitui uma disciplina fundamental para os estudantes ingressantes, permitindo-lhes compreender a morfologia e a localização das estruturas do corpo humano, além de sua correlação funcional (Kruse, 2004; Silva Júnior *et al.*, 2023).

Para a efetiva consolidação do conhecimento anatômico, diversas metodologias de ensino têm

sido empregadas ao longo do tempo. Dentre essas, destaca-se a utilização de cadáveres humanos dissecados, considerada a abordagem mais tradicional e, ainda hoje, amplamente adotada no ensino da Anatomia Humana (Costa; Lins, 2012; Parikh, 2023).

Como se não bastasse, quando se refere a disciplina de Neuroanatomia, este processo torna-se ainda mais difícil, uma vez que o conteúdo programático é extenso; o material didático é, na maioria das vezes, insuficiente para o número de estudantes; e a formação básica deficitária dos alunos dificulta a aprendizagem dos conceitos essenciais da disciplina; além disso, a memorização de estruturas e nomenclaturas complexas tornam-se por vezes a

aprendizagem monótona e mecanizada (De Azambuja Montes; Vieira de Souza, 2010; Silva Júnior, 2014a; Silva e Oliveira; Furtado, 2015; Ribeiro *et al.*, 2024).

Diversas estratégias, como mapas conceituais, redes sociais, modelos anatômicos, jogos didáticos, laboratórios virtuais, pintura corporal e *softwares* especializados, têm sido empregadas no ensino de Anatomia Humana para aprimorar a aprendizagem de futuros profissionais de saúde (Flórez-Urbe *et al.*, 2011; Jaffar, 2012, 2014; Oliveira, 2013; Calazans, 2013; Anyanwu, 2014; Silva Júnior *et al.*, 2014a, 2014b; Ribeiro *et al.*, 2017; Nascimento, *et al.*, 2018; Silva *et al.*, 2017; Ribeiro *et al.*, 2024; Nascimento; Santos; Silva Júnior, 2025). No entanto, essas abordagens são pouco exploradas especificamente na Neuroanatomia.

Desta maneira, uma das áreas que tem crescido, significativamente, nos últimos tempos, é a tecnologia na educação, fazendo emergir a necessidade de apreensão, clarificação e possíveis adaptações dos métodos de ensino-aprendizagem. Para tanto, acredita-se haver possibilidade de modificações das práticas pedagógicas, visto que as mudanças já estão inseridas no dia a dia dos estudantes e que o processo de ensino-aprendizagem deve ser condizente com a realidade que o acadêmico vivencia em sua rotina (Fornaziero *et al.*, 2010; Parikh, 2023; Manhães; Batista; Marcelino, 2020; Rodrigues; Silva Júnior, 2025).

Dentre os métodos tecnológicos, os *softwares* apresentam-se com grande potencial por serem

bastante atrativos e de fácil uso, podendo ser acessados através de mídias sociais, computadores, *tablets*, e *smartphones*, permitindo a utilização de imagens, sons e vídeos de forma interativa. O uso de recursos multimídia podem auxiliar a atender este objetivo por permitir que o estudante reveja de forma rápida e repetida os conteúdos já trabalhados (Almeida, 2001; Meyer *et al.*, 2016).

O emprego do *software* de computador no contexto educacional é notável quando se trata de estudo autodirigido por parte dos estudantes. Essa ferramenta é frequentemente adotada como uma modalidade suplementar de aprendizagem, ganhando destaque especialmente durante a fase de educação clínica. Essa abordagem oferece aos alunos a oportunidade de explorar conceitos e aprofundar seus conhecimentos de maneira interativa e personalizada. Os *softwares* educacionais proporcionam simulações, exercícios práticos e recursos multimídia contribuindo para uma compreensão mais abrangente e dinâmica dos temas abordados (Adamczyk *et al.*, 2009; Choi-Lundberg *et al.*, 2016).

Com isso, a aprendizagem deve superar a exposição tradicional de conteúdo, com simples explicações do professor, sendo necessário conhecer os estudantes, seus comportamentos, percepções e as diferentes abordagens didático-metodológicas que possibilitam o melhor processo de ensino-aprendizagem (Callegaro, Da Rocha, 2016).

Dessa forma, acredita-se que o emprego de *softwares* durante as aulas práticas de Neuroanatomia Humana, apresentar-se-ão como

um instrumento interativo, mediante ao processo de ensino-aprendizagem. As inovações metodológicas auxiliam o aluno em uma melhor compreensão do conteúdo, possibilitando a consolidação do conhecimento abordado. Nesse sentido, espera-se que tais ferramentas proporcionem uma forma, alternativa e complementar, de tornar o estudante mais ativo e autônomo mediante as dificuldades presentes no decorrer da disciplina, desenvolvendo o seu saber crítico e reflexivo, essencial à vida acadêmica e profissional. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo empregar e avaliar a viabilidade do uso de *software* como metodologia alternativa, complementar e facilitadora no processo de ensino e aprendizagem da Neuroanatomia Humana, quando comparado a métodos tradicionais.

METODOLOGIA

O presente estudo foi do tipo quantitativo, exploratório, realizado em uma Universidade estadual pública do estado de Pernambuco, com 30 estudantes do curso de Fisioterapia, matriculados na disciplina de Neuroanatomia Humana. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Os discentes matriculados na disciplina foram divididos em duas subturmas, de acordo com a distribuição do Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIGA), determinadas aleatoriamente. Os métodos de ensino a serem comparados foram o tradicional (uso de cadáveres e material anatômico sintético em aulas práticas) e o tradicional associado ao *software*.

Para a definição dos grupos controle e experimental, de maneira aleatória, foram utilizados dois recipientes. Um com papéis indicadores das subturmas (A ou B), e em outro, papéis referentes à categorização do grupo (controle ou experimental), visando tornar o método seguro e confiável. Para o sorteio, foi recrutada uma pessoa, não envolvida no desenvolvimento e aplicação do estudo, a qual, primeiramente sorteou a subturma (A ou B) e em seguida a categoria (controle ou experimental). Desta forma, a subturma A ficou como subturma controle e a subturma B como a experimental, como demonstrado no esquema da Figura 1.

Figura 1. Metodologia referente à aplicação do *software*. **Fonte:** Próprios autores.

Os alunos do grupo controle tiveram aulas práticas com método tradicional (estudo em peças cadavéricas prosectadas, peças sintéticas e modelos confeccionados, associado com o uso de livros texto e atlas, disponíveis no laboratório de anatomia), enquanto o experimental, os partícipes

tiveram aulas práticas com métodos tradicionais associados ao emprego de *softwares*.

O *software* a ser utilizado no experimento foi o *MozaiK Education* (Figura 2), disponível *online* (<https://www.mozaweb.com/pt/>), cuja aplicação foi realizada durante as aulas práticas, em que os participantes, orientados pelos pesquisadores, o exploraram corroborando com os métodos tradicionais.

Figura 2. Página inicial do *software Mozaik Education*. **Fonte:** <https://www.mozaweb.com/pt/>

Para o grupo experimental, os discentes foram orientados a interpretar e manipular todas as ferramentas disponíveis nos programas, de forma que pudessem identificar as estruturas em 3D, nomeá-las, utilizando-as como material de apoio para estudos de caso, casos clínicos e relatórios. Com isso, puderam comparar com as imagens presentes nos atlas de Neuroanatomia, material cadavérico e material sintético, apreendendo informações importantes para a sua aprendizagem. A avaliação dos dois grupos ocorreu por meio da aplicação de um questionário, com base na escala *Likert*, um tipo de escala de resposta psicométrica para mensurar a opinião dos participantes em 5 níveis de percepção (Likert, 1932).

Os dados foram digitalizados em planilha eletrônica utilizando o *Microsoft Excel Professional Plus 2016* e o *Microsoft Corp* (Redmond, WA, USA). Após a validação dos dados iniciou-se as análises estatísticas exploratórias, apresentando os dados em frequência absoluta e relativa em tabelas e gráficos. O estudo está em consonância com o exigido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, sob o CAEE: 60427316.0.00005207.

RESULTADOS

Foi possível perceber que 60% dos estudantes consideraram o *software* uma ferramenta útil, que facilitou o entendimento deles referente a temática do estudo. Entretanto, 20% discordam da afirmação e acreditam que não alterou o aprendizado, enquanto os outros 20% acreditam que o *software* facilita de alguma forma (Gráfico 1).

Gráfico 1. Opinião dos alunos se o *software* facilitou o aprendizado do conteúdo.

Fonte: Dos próprios autores.

Ao analisar a possibilidade de revisar os conteúdos de forma prática, 60% consideraram o *software* uma boa alternativa, enquanto 10% discordaram (Gráfico 2).

Gráfico 2. Opinião dos alunos sobre o *software* ser uma forma de revisar o conteúdo.

Fonte: Dos próprios autores.

Em relação à utilização do *software* de forma individual, 90% julgaram-na mais eficaz do que quando utilizado de forma conjunta, enquanto 10% discordaram (Gráfico 3).

Gráfico 3. Opinião dos alunos ao utilizar o *software* individualmente ser mais proveitosa.

Fonte: Dos próprios autores.

Por fim, ao avaliar o uso do *software* como forma de ensino complementar durante aulas práticas, 30% dos alunos consideraram que o ensino melhorou e passaram a entender mais, enquanto 60% julgaram que ajudou de forma moderada (Gráfico 4), 10% dos alunos não souberam responder.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

■ Concordo ■ Moderado ■ Discordo

Gráfico 4. Opinião dos alunos se o *software* melhorou seu conhecimento teórico sobre os temas estudados. **Fonte:** Dos próprios autores.

DISCUSSÃO

O estudo mostra a importância do uso dos *softwares* no ensino da Neuroanatomia Humana e revela percepções importantes sobre as vantagens e desafios dessa abordagem, em comparação com métodos tradicionais. Ao analisar os resultados obtidos neste estudo, podemos destacar diversos aspectos que contribuem para a compreensão mais profunda do tema.

Os resultados sugerem que o uso do *software* facilitou o aprendizado para cerca de 80% dos alunos, ou seja, 60% acreditaram que o mesmo é uma ferramenta útil, enquanto 20% acreditam que ajuda em certo ponto. Pettersson e colaboradores (2024) corroboram com os achados aqui

encontrados e enfatiza que alunos, que utilizaram recursos digitais para visualização em seu autoestudo, relataram que esses recursos agregaram valor de diversas maneiras em comparação aos recursos de aprendizagem tradicionais.

Nesse mesmo viés, Mitrousias e colaboradores (2018) relatam que os alunos que utilizaram o *software* 3D apresentaram melhor desempenho nos exames, em comparação aos alunos que utilizaram a prossecção. Essa evidência corrobora, com as opiniões dos participantes do presente estudo, em que 90% julgaram mais eficaz o uso isolado do *software* do que sua associação de forma conjunta com outros métodos de ensino.

Percebeu-se que 90% dos estudantes concordaram ou aprovaram, de forma moderada, o uso do *software* para revisão dos conteúdos vivenciados. Nesse contexto, Silva e colaboradores (2018) pontuam que o uso de mapas conceituais é eficaz para revisão e aprendizado dos conteúdos vivenciados. Corroborando esse ponto, Roncato e colaboradores (2022), ao comentarem esse estudo em sua revisão sistemática, indicaram retirar os mapas conceituais do papel e torná-los digitais. Dessa maneira, podemos notar que o uso de *softwares* e ferramentas digitais para revisão e pleno aprendizado pode ser uma boa alternativa.

Corroborando com isso, Boff (2020) mostra que alunos que experimentaram mesa anatômica 3D virtual destacaram sua eficácia em proporcionar um entendimento mais profundo da anatomia, superando suas experiências anteriores com peças reais. Esse *feedback* ressalta a importância de

ferramentas de revisão inovadoras no ensino de anatomia. Dessa forma, ao considerarmos o potencial dos *softwares* e ferramentas digitais para revisão e aprendizado, podemos inferir que essas tecnologias podem oferecer uma abordagem mais dinâmica e interativa para revisar os conteúdos vivenciados. A mesa virtual exemplifica como o uso de recursos tecnológicos podem não só melhorar a compreensão, mas também o interesse dos estudantes pela anatomia, ao permitir uma revisão mais prática e visual dos assuntos estudados (Boff *et al.*, 2020).

Além disso, Da Silveira e colaboradores (2020), que também estudaram sobre o uso de uma mesa digital no estudo da anatomia da articulação temporomandibular para estudantes de odontologia, puderam perceber que o uso da mesa não aumentou significativamente o conhecimento dos estudantes de odontologia, quando usada isoladamente. Entretanto, o estudo concorda que a percepção dos alunos foi positiva e que o uso de *softwares* pode ser utilizado como um recurso adicional no processo de ensino-aprendizagem. Nesse mesmo contexto, o gráfico 1 mostra que os alunos tiveram uma boa aceitação do *software*, facilitando a apreensão do conteúdo vivenciado.

Drapkin e colaboradores (2015) desenvolveram um *software* dedicado ao ensino de Neuroanatomia, voltado para o treinamento de análise de Ressonâncias Magnéticas. Participaram do estudo estudantes do primeiro ano de medicina, divididos em dois grupos distintos: um grupo controle submetido aos métodos tradicionais de ensino de Neuroanatomia, baseados em leitura e métodos

tradicionais de ensino; e um grupo experimental que além da literatura, utilizou a nova ferramenta proposta. Os resultados revelaram uma diferença significativa entre os dois grupos. Com os alunos do grupo experimental apresentaram pontuações mais elevadas tanto nos testes prévios quanto nos pós-testes. Este estudo destaca, não apenas o potencial do *software* como uma ferramenta eficaz de ensino, mas também a importância de incorporar abordagens inovadoras e tecnológicas para a associação dos conteúdos vivenciados, corroborando com os achados de e seus colaboradores (Da Silveira *et al.*, 2020).

Pensando na usabilidade dos *softwares*, um estudo identificou vários atributos importantes nessa vertente como a eficácia na realização de tarefas específicas, a eficiência relacionada aos recursos utilizados, a satisfação do usuário e a atratividade do *software* para engajar os alunos. Esses atributos destacam a importância de avaliar cuidadosamente a usabilidade desta ferramenta, pois isso pode impactar positivamente o desempenho dos alunos e o processo de aprendizado. É evidente que simplesmente usar qualquer *software* não é suficiente, sendo necessário considerar como ele pode ser efetivamente utilizado para melhorar a experiência do aprendizado dos alunos (Van Nuland; Eagleson; Rogers, 2017).

Estudos sobre as formas de aprendizado mostram que os estudantes têm uma inclinação por abordagens diversas, que envolvam a utilização de todos os seus sentidos, tais como o movimento, o toque, a audição, o olfato, o paladar e a visão (Mathiowetz, Yu, Quake Rapp, 2016).

Evidências substanciais corroboram o fato de que a compreensão tridimensional da anatomia humana é reforçada por meio de estímulos visuais, auditivos e táteis, e ainda não foi criada uma ferramenta de aprendizagem virtual capaz de substituir completamente a dissecação de cadáveres (Granger 2004; Da Silveira *et al.*, 2020). Nesse contexto, percebemos que o uso do *software*, para revisão associada às aulas práticas em neuroanatomia com base nas evidências e opiniões dos alunos presentes no estudo, torna-se mais eficazes.

Com isso em mente, o uso de *softwares*, como complemento às aulas práticas, proporciona um contexto propício para o aprendizado, gerando curiosidade e promovendo engajamento, motivação e presença. Através de experiências interativas e acessibilidade flexível, os usuários podem explorar conteúdos de forma mais dinâmica e adaptada às suas necessidades. No contexto do aprendizado de Neuroanatomia, o uso de *software* específico pode potencializar esses benefícios, oferecendo recursos interativos como modelos 3D do Sistema Nervoso Central e do Sistema Nervoso Periférico, simulações de processos neurobiológicos e ferramentas de avaliação, que não apenas facilitam a compreensão dos conceitos complexos, mas também estimulam uma abordagem prática e imersiva no estudo da estrutura e função do sistema nervoso (Chittaro, Ranon, 2007; Moro *et al.*, 2017).

Williams e colaboradores (2018), em contrapartida, investigaram a prossecção, como ferramenta de ensino eficaz para ensinar as regiões das mãos e dos pés aos estudantes do primeiro ano

de medicina. Um destaque deste estudo é o possível impacto das abordagens pedagógicas na autoeficácia dos alunos. Embora não tenha sido analisada diretamente, acredita-se que parte dos resultados se deva a esse fator na aprendizagem da anatomia dessas regiões.

Os resultados do presente estudo sugerem que o uso de *software* pode ser uma metodologia eficaz e promissora no ensino da Neuroanatomia Humana, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais interativa, flexível e personalizada para os alunos.

CONCLUSÃO

Inferre-se que a utilização de *softwares* educacionais como metodologia alternativa no ensino da Neuroanatomia revela vantagens expressivas, ainda que associadas a desafios e limitações inerentes à sua implementação. Os resultados aqui apresentados demonstraram impactos significativos para o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina, configurando-se como achados relevantes e ainda pouco explorados na literatura científica. Esses resultados favoreceram, de modo significativo, o processo de aprendizagem para a maioria dos discentes, promovendo uma compreensão mais aprofundada e significativa dos conteúdos abordados. Tais achados convergem com evidências relatadas em estudos anteriores, que ressaltam o potencial dos recursos digitais na otimização dos processos educativos e na ampliação do engajamento discente.

Nessa perspectiva, o software deve ser concebido como instrumento pedagógico complementar, e não como substituto do estudo cadavérico, oferecendo uma experiência de aprendizagem mais dinâmica, interativa e personalizada. A integração entre tecnologias digitais e práticas laboratoriais tradicionais constitui uma estratégia promissora para a consolidação de um ensino mais abrangente e inclusivo, capaz de atender às distintas demandas cognitivas e estilos de aprendizagem dos estudantes.

Dessa forma, embora os recursos digitais se revelem ferramentas didáticas de elevado valor pedagógico, impõe-se a adoção de uma abordagem holística que articule múltiplas metodologias de ensino. Tal integração é essencial para assegurar uma formação sólida e de qualidade em Neuroanatomia, potencializando a construção do conhecimento científico e a autonomia intelectual dos futuros profissionais da área da saúde.

Ressalta-se que esta investigação se restringiu à análise das experiências discentes e dos resultados de aprendizagem em uma perspectiva de curto prazo. Diante disso, evidencia-se a necessidade de conduzir estudos longitudinais que possibilitem avaliar, de forma mais abrangente, os efeitos sustentados da utilização de *softwares* no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, futuras pesquisas deverão aprofundar-se nas lacunas não elucidadas pelo presente estudo, visando potencializar a efetividade pedagógica no ensino da Neuroanatomia e mitigar as limitações observadas na compreensão de seus conteúdos por parte dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ADAMCZYK, C. *et al.* Student learning preferences and the impact of a multimedia learning tool in the dissection course at the

- University of Munich. **Annals of Anatomy**, v. 191, n. 04, p. 339-348, 2009.
- ALMEIDA, G. C. P. “Diversidade de Mídias: Procura do Melhor Aprendizado”, In: **Encontro de Ensino em Engenharia 7.**, 2001. Disponível em <http://www.geotecnia.ufif.br/diversidade.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2024.
- ANYANWU, E. G. Anatomy Adventure: a board game for enhancing understanding of anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v.7; n.2, p.153-160, 2014.
- BOFF, T. C. *et al.* O uso da tecnologia no ensino da anatomia humana: revisão sistemática da literatura de 2017 a 2020. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 53, n. 4, p. 447-455, 2020.
- CALAZANS, N. C. O. **Ensino e o Aprendizado Práticos da Anatomia Humana**: uma revisão de literatura. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2013.
- CALLEGARO, A. M, DA ROCHA, K. M. Organização didático-metodológica das aulas de Anatomia e Fisiologia Humana: comportamento e percepção dos estudantes. **Educar em Revista**, n. 59, p. 251-262, 2016.
- CHITTARO, L., RANON, R. Web3D technologies in learning, education and training: Motivations, issues, opportunities. **Computers & Education**, v. 49, n. 1, p. 3-18, 2007.
- CHOI-LUNDBERG, D. L., LOW, T. F., PATMAN, P., TURNER, P., SINHA, S. N. Medical student preferences for self-directed study resources in gross anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v.09, n. 02, p. 150-160, 2016.
- COSTA, G. B. F.; COSTA, G. B. F.; LINS, C. C. F. A. O Cadáver no Ensino da Anatomia Humana: uma Visão Metodológica e Bioética. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 6, p. 369-373, 2012.
- DA SILVEIRA, C. R. *et al.* Digital Anatomy Table in Teaching-learning Process of the Temporomandibular Joint Anatomy. **European Journal of Dental Education**, v. 26, n. 1, p. 131-137, 2022.
- DE AZAMBUJA MONTES, M. A.; VIEIRA DE SOUZA, C. T. Estratégia de ensino-aprendizagem de anatomia humana para acadêmicos de medicina. **Ciências & Cognição**, v. 15, n. 3, p. 02–12, 2010.
- DE MENESES, R. D. B. Morfologia da morfologia humana. **Revista Ciencias de la Salud**, v.8, n.01, p.87-93, 2010.
- DRAPKIN, Z. A. *et al.* Development and assessment of a new 3D neuroanatomy teaching tool for MRI training. **Anatomical Sciences Education**, v. 8, n. 6, p. 502-509, 2015.
- FLÓREZ-URIBE, A. M.; AYALA-PIMENTEL, J. O.; CONDE COTES, C. A. Los mapas conceptuales como estrategia que permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la neuroanatomía. **International Journal of Morphology**, v. 29, n. 1, p. 84-89, 2011.
- FORNAZIERO, C. C. *et al.* O ensino da anatomia: integração do corpo humano e meio ambiente. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, n. 2, p. 290-7, 2010.
- GRANGER, N. A. Dissection laboratory is vital to medical gross anatomy education. **The Anatomical Record Part B: The New Anatomist: An Official Publication of the American Association of Anatomists**, v. 281, n. 1, p. 6-8, 2004.
- JAFFAR, A. A. Exploring the use of a facebook page in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 7, n. 3, p.199-208, 2014.
- JAFFAR, A. A. YouTube: An emerging tool in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 5, n. 3, n. 158-64, 2012.
- KRUSE, M. H. L. Anatomia: a ordem do corpo. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.57, n.1, p.79-84, 2004.
- LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, v.22, n.40, p.55, 1932.
- MATHIOWETZ, V., YU, C. H., QUAKE-RAPP, C. Comparison of a gross anatomy laboratory to online anatomy software for teaching

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v. 9, n. 1, p. 52-59, 2016.
- MEYER, A. J. *et al.* Learning preferences and mobile anatomy software application use in pre-clinical chiropractic students. **Anatomical Science Educational**, v. 09, n. 03, p. 247-254, 2016.
- MITROUSIAS, V., VARITIMIDIS, S. E., HANTES, M. E., MALIZOS, K. N., ARVANITIS, D. L., ZIBIS, A. H. Anatomy learning from prosected cadaveric specimens versus three-dimensional software: A comparative study of upper limb anatomy. **Annals of Anatomy**, v. 218, p. 156-164, 2018.
- MORO, C. *et al.* The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v. 10, n. 6, p. 549-559, 2017.
- MOZAWEB. Disponível em: <<https://www.mozaweb.com/pt/>>. Acesso em: 23 de janeiro de 2024.
- NASCIMENTO, A. A. P.; SANTOS, L. S.; SILVA JÚNIOR, E. X. Estudantes de ciências biológicas e o uso da pintura corporal no ensino de anatomia: um estudo perceptivo. **O Anatomista**, v. 03, p. 60-71, 2025.
- NASCIMENTO, I. Y. M. *et al.* Hands-on: an active experience in manufacturing parasitized neuroanatomical models as a teaching and learning tool. **International Journal of Development Research**, v. 08, n. 05, p. 20377-20381, 2018.
- OLIVEIRA, I. M. *et al.* Analysis of anatomical pieces preservation with polyester resin for human anatomy study. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v.40 n.1, p.76-80, 2013.
- PARIKH K. Virtual Dissection and Learning Anatomy: A Medical Student's Perspective. **Medical Science Educator**, v. 33, n. 6, p. 1427-1428, 2023.
- PETTERSSON, A., KARLGREN, K., HJELMQVIST, H., MEISTER, B., SILÉN, C. An exploration of students' use of digital resources for self-study in anatomy: a survey study. **BMC Medical Education**, v. 24, n. 01, p. 45, 2024.
- RIBEIRO, F. S. *et al.* Neurogame: an alternative and complementary method in the teaching and learning process of Neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v.03, n.01, p.62-71, 2017.
- RIBEIRO, F. S. *et al.* Rethinking the Use of Board Games in Neuroanatomy Teaching: a complementary and low-cost tool to improve learning performance. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 01, p. 3564-3585, 2024.
- RODRIGUES, V. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana. **O Anatomista**, v. 02, p. 42-49, 2025.
- RONCATO, P. A. *et al.* Uso de tecnologias no ensino de anatomia humana em cursos da saúde. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e520111638426-e520111638426, 2022.
- SILVA E OLIVEIRA, J.; FURTADO, F. Quais fatores influenciam a taxa de aprovação na disciplina de anatomia humana? **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, n. 4, p. 574–585, 2015.
- SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Confecção e Utilização de Ferramentas Educacionais Lúdicas e Interativas em Ciências como Estratégia de Ensino no Estudo da Anatomia Humana. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 11, p.14666-14681, 2023.
- SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da disciplina de neuroanatomia humana, a partir de material de baixo custo. In: **I Congresso Nacional de Educação-I CONEDU**. 2014a. p. 01-05.
- SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de roteiros para o ensino-aprendizagem nas aulas práticas das disciplinas de anatomia humana e neuroanatomia. In: **I Congresso Nacional de Educação – I CONEDU**. 2014b. p. 01-05.

SILVA, J. H. *et al.* O ensino-aprendizagem da anatomia humana: avaliação do desempenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como uma estratégia pedagógica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 24, n. 1, p. 95–110, jan. 2018.

SILVA, Y. A. *et al.* Confecção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. **Revista Ibero Americana de Estudos em Educação**, v.12, n.3, p.1674-1688, 2017.

VAN NULAND, S. E.; EAGLESON, R.; ROGERS, K. A. Educational software usability: Artifact or Design?. **Anatomical Sciences Education**, v. 10, n. 2, p. 190-199, 2017.

WILLIAMS, S. R. *et al.* Prosection or dissection: Which is best for teaching the anatomy of the hand and foot?. **Anatomical Sciences Education**, v. 12, n. 2, p. 173-180, 2019.